

Het valutabeleid in de internationale onderneming

door Dr. P. M. Verboom

In de studie wordt een probleemstelling uitgewerkt die zich in de vorm van drie nauw met elkaar verbonden vragen laat formuleren:

1. aan welke risico's staat een onderneming bloot als gevolg van continue fluctuaties in de wisselkoersen?
2. welke mogelijkheden (dekkingsmethodieken) staat het management ter beschikking om deze risico's te beheersen?
3. hoe dienen deze dekkingsmethodieken afzonderlijk dan wel gecombineerd te worden ingezet om (potentiële) valutawinsten te vergroten en (potentiële) valutaverliezen te verkleinen?

In het schema wordt aangegeven in welk(e) hoofdstuk(ken) de in de probleemstelling geformuleerde vragen zijn uitgewerkt.

Het boek wordt als handelseditie en tevens als NIBE-publicatie nummer 41 uitgegeven door S.M.D. Leiden. Het boek kan besteld worden bij het NIBE, de uitgeverij of de boekhandel. De prijs bedraagt f 49,50.

Schematische voorstelling werkwijze